

O'ZBEK TILINING MULTIMEDIYA KORPUSINI YARATISH TAMOYILLARI

Saydaliyeva Matluba Shuxrat qizi

saydaliyeva1993@mail.ru

O'zXIA akademik litseyi ijtimoiy-gumanitar fanlar
kafedrasi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11544755>

Annotation: The article is devoted to the need to create a multimedia corps within the Uzbek language national corps. The researcher has demonstrated the advantages of the multimedia corpus over other traditional ready-made multimedia applications, and concludes that the issue of its creation is relevant.

Kalit so'zlar: Korpus lingvistikasi, kinematografik materiallar, subkorpus, klip, klipmatn, klikst, imo-ishora komponenti,

Hozirgi kunda korpus lingvistikasi o'z taraqqiyotida jadal sur'atlarni boshdan kechirmoqda. Elektron korpusning yaratilishi nafaqat filologik bilimlarning turli sohalarini rivojlantirish va tartibga solishga yordam beradi, balki til tarixini, grammatikasini va funktsional va tipologik xususiyatlarini aks ettirishga imkon beradi.

Multimediya korpusi ovozi nutqni o'rganish uchun mo'ljallangan elektron resurs bo'lib, unda nutqning talaffuz holatlari ham keltiriladi. Ayni paytda korpus tilshunoslari orasida og'zaki nutqda hissiyotlarni yetkazish usullari – ajablanish, quvonch, qayg'u kabilarni ifodlashni o'rganishga katta qiziqish mavjud. Bunday tadqiqotlarda multimediya subkorpusi yordam beradi. Tilshunoslarda mutlaqo boshqa sharoitlarda ishlaydi.

O'zbek tili multimediya korpusi qurish tamoyillari juda aniq – kino fayllari, video va audio fayllar minimal integral birliklarga (kliplarga) kesiladi va ularga transkripsiya elementlari birlashtiriladi. Matnli materiallar bilan birga birikkan kliplar klipmatn deb ataladi. **O'zbek tili multimediya korpusi** birinchi navbatda **milliy** kinematografik materiallar asosida yaratilishi rejalashtirilgan.

Har bir klip o'zining meta-tavsifiga ega bo'ladi. Ushbu meta-tavsif o'z ichiga quyidagilarni oladi: butun matn muallifiga tegishli parametrlar, yaratilgan sanasi, janr xususiyatlari, filmlar uchun – qahramon va aktyorning ismi, tug'ilgan yili va jinsi. Klipmatnning nutq komponentini tavsiflovchi parametrlarning ma'lum tizimi beriladi:

- vaziyat turi
- nutq harakatlarining turi (savol, so'rov, kechirim, maslahat va hk.)

- nutq harakatlarining to'liqligi (to'liq, tugallanmagan, uzilib qolgan)
- nutq uslubi (oddiy nutq, pichirlash, qichqiriq, diktant)
- takrorlanishning mavjudligi va turlari (bitta, ko'p, takroran so'rab, iqtibos keltirish, taqlid qilish);
- vokal imo-ishoralarning mavjudligi va turlari (qarsak chalish, qarsak chalish, hushtak chalish, imo qilish va boshqalar);
- notiqning xususiyatlari (soni, jinsi, gapiradigan tili)

Bundan tashqari, parametrlar tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra klip va klipmatnning imo-ishora komponenti tavsiflangan¹:

- imo-ishorani bajaradigan organ (qo'l, bosh, gavda, oyoq)
- faol organ (qo'l, bosh, kaft, iyak, ko'z va boshqalar);
- passiv organ (qo'l, bosh, ko'krak)
- adapter (tananing tarkibiga kirmaydigan, ammo imo-ishoraning zaruriy komponenti, masalan, imo-ishora uchun kiyim "ko'ylagi" ni to'g'rilaydi);
- faol organning harakat yo'nalishi (yuqoriga, oldinga, orqaga, yonga, pastga, tepadan, oldidan, orqadan, yondan, pastdan, aylanasiga va boshqalar);
- imo-ishoralarning chastotasi (bitta / ko'p);
- imo-ishora turi (ichki holat, deyktik, dekorativ);
- imo-ishoraning nomi (boshni chayqatish, ko'zni yumish, qo'lni silkitish);
- kommunikativ harakat turi / ichki holat turi (salomlashish, kechirim so'rash, xayrlashish, kelishuv, rad etish, tahdid, tasalli va hk.; noziklik, ajablanish, quvonch, taxmin va boshqalar);
- to'siqning mavjudligi (imo-ishoralarning to'liq bajarilishiga xalaqit beradigan obekt);
- imo-ishoraning to'liqligi (to'liq, uzilib qolgan, o'zgartirilgan va hk);
- imo-ishoraning haqiqiyliigi (tasvirlangan, aks ettirilgan, taqlid qilingan va boshqalar).

O'zbek tili multimediya korpusi yaratilishi bilan qidiruv vositasi paydo bo'ladi. Bosqich juda oddiy edi: biz filmni bo'laklarga bo'lishimiz va transkriptni xuddi shu tarzda kesib olishimiz kerak va ularni bir-biriga moslaymiz. Shunday qilib, bizda sakkizdan yigirma besh soniyagacha bo'lgan qisqa klip bor, unda ba'zi matnlar eshitiladi va ba'zi odamlar biror xatti-harakat qilishadi – xususan, imo-ishora. Va unga dekodlashning aynan bir xil qismi mavjud. Biz bir vaqtning

[¹ III.M. Ҳамроева “Корпус лингвистикаси атамаларининг қисқача изоҳли луғати” Бухоро 2018]

o'zida u yerda nima bo'layotganini o'qishimiz va ko'rishimiz mumkin. Biz ikkita narsaga bir xil nom beramiz va keyin bizning dasturchilar korpusning qidiruv tizimida matndan so'rovimiz natijasida faqat bitta matn emas, balki unga biriktirilgan klip ham chiqadi. Ya'ni, biz Milliy Korpusdagi kabi nafaqat matnlar to'plamini olamiz, balki har bir matn uchun u yerda nima sodir bo'layotganini tinglashimiz va ko'rishimiz mumkin.

Shubhasiz, multimediya korpusi o'zbek intonatsiyasi tadqiqotchilari, lug'at, morfologiya, semantika va sotsiologiya bilan bog'liq bo'lgan ko'rinishlarda (so'zlovchilarning jinsi va yoshi xususiyatlari), shuningdek, o'zbek tilini o'rganuvchilar uchun juda muhimdir. Shunday qilib, dastlabki rejalarga ko'ra, **o'zbek tili multimediya korpusi** ikki qismdan iborat bo'ladi:

1. Tegishli skriptlar bilan bog'langan Clicksta (filmlardan kesib olingan kliplar). Ushbu qism manba materialini "kesish" uchun ko'p vaqt va katta miqdordagi qo'l mehnatini o'z ichiga oladi.
2. Kliplarga biriktirilgan qo'shimcha meta-tavsiflar. Ikkinchi qismini yaratish birinchisidan ko'ra ko'proq kuch talab qilishi aniq. Chunki har bir klip ustida alohida metatavsiflar ishlab chiqish lozim.

Tadqiqotimiz doirasida biz beshta o'zbek milliy filmlarini tanlab oldik. Bular: "Mahallada duv-duv gap", "Abdullajon", "Kelinlar qo'zg'aloni", "Suyunchi", "Shum bola". Multimediya korpusi yaratish uchun ishning keyingi bosqichi ushbu filmlarni bir daqiqadan ko'p bo'lmagan kichik kliplarga bo'lib chiqish. Bunda asosiy shart kesilgan klipda jumla yakunlangan bo'lishi lozim. Ishning keyingi bosqichida biz har bir kesilgan klipga meta-tavsif tuzib chiqamiz. "Bu hovlida bir gapim ikki bo'lmaydi, to'g'rimi?" Ushbu matn "Kelinlar qo'zg'aloni" dan kesib olingan klipga biriktiriladi va unga qo'shimcha ravishda meta-tavsif tuzamiz.

Film nomi	Sana	Murojaatning kimga yoki nimaga qaratilganligi	Aktyor	Aktyor-ning jinsi	Tug'ilgan yili	Imo-ishora turi	Fac a'zo
"Kelinlar qo'zg'aloni"	1984	atrofidagilarga	Tursunoy Jafarova	Ayol	1915	Atrofdagilarga boshini silkitib	Bos

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. [Xamroeva Ш.М. "Корпус лингвистикаси атамаларининг қисқача изоҳли луғати" Бухоро 2018]

2. [Po'latov A., Muhamedova S. Kompyuter lingvistikasi. – T., 2007]
3. [Кутузов А.Б. Корпусная лингвистика. – (Электрон ресурс): Лицензия Creative commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported - //lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp-video/CL/CorporeLingva.pdf]
4. [Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика.– Иркутск: ИГЛУ, 2011. –161 с.]
5. [Богданова Н.В. О корпусе текстов живой речи: новые поступления и первые результаты исследования // Труды международной конференции «Диалог2010»]
6. [Гришина Е.А. Мультимедийный русский корпус (МУРКО): проблемы аннотации // Национальный корпус русского языка:2006--2008. Новые результаты и перспективы. - СПб., 2009. С. 175-214]
7. [Гришина Е.А., Савчук С.О. Корпус звучащей русской речи в составе Национального корпуса русского языка. Проект.// Труды международной конференции «Диалог 2008»]

